

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

PREVALÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE ATIVIDADE FÍSICA EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS DE ANSIEDADE

Julia Guedes Pimentel¹
Rayssa Fernanda G. N. Palau²
Ana Camilla das Neves Borges³
Aldair José de Oliveira⁴

DOI:10.5281/zenodo.14226596

¹ Graduanda do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
guedes.ju02@gmail.com

² Graduanda do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
palau@ufrj.br

³ Mestranda de Ciências da Atividade Física – Universidade Salgado de Oliveira,
ana_camilla1@hotmail.com

⁴ Docente do curso de Educação Física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
oliveira_aldair@ufrj.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (American Psychiatric Association, 2014), ansiedade é definida como a antecipação de ameaça futura que são consideradas “excessivas ou persistentes além de períodos apropriados ao desenvolvimento” e “frequentemente associadas à tensão muscular e vigilância em preparação para perigos futuros e comportamentos cautelosos ou evitativos”. Nesse contexto, a prática regular de exercícios físicos é abundantemente reconhecida como uma abordagem complementar eficaz para reduzir os níveis de ansiedade, atuando na proteção do organismo dos efeitos prejudiciais da ansiedade na saúde física e mental (Salmon P, 2001; Hallgren *et al.*, 2019).

Entre os tipos de atividades físicas, destacam-se os exercícios aeróbicos, os exercícios de força e as atividades coletivas. Os exercícios aeróbicos, como corrida e natação, são conhecidos por estimular a liberação de endorfinas e reduzir a tensão muscular, promovendo relaxamento e podendo produzir efeitos antidepressivos e ansiolíticos (Salmon P, 2001). Já os exercícios de força, como musculação e treinamento funcional, auxiliam no desenvolvimento da autoconfiança e na sensação de controle físico, aspectos que contribuem para a diminuição dos sintomas de ansiedade ao fortalecer o vínculo entre corpo e mente. Tanto os exercícios aeróbicos, quanto o treinamento de força, produzem efeitos ansiolíticos similares e a aplicação dos dois métodos é uma estratégia viável para o controle e tratamento da ansiedade (Lubas, 2020). Por sua vez, as atividades coletivas, como futebol, basquete e aulas de dança em grupo, proporcionam benefícios físicos e reforçam a dimensão social do exercício. Esses ambientes coletivos ajudam a construir redes sociais que contribuem para a possibilidade de recebimento de apoio e melhora das habilidades sociais (Sabiston *et al.*, 2016).

O objetivo deste estudo é investigar a prevalência de diferentes tipos de atividade física em relação aos níveis de ansiedade.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo de caráter transversal descritivo, de base populacional, utilizou dados da linha de base do Estudo Longitudinal das Determinantes da Atividade Física (ELDAF), desenvolvido com o objetivo de investigar os determinantes psicossociais da atividade física entre os servidores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A população foi composta por 1.160 participantes, de ambos os sexos, com média de idade de $46,9 \pm 11,1$ anos, sendo 642 homens (55,4%) e 517 mulheres (44,6%).

Os dados foram coletados por meio de um questionário autopreenchível direcionado aos docentes e técnicos. Para a análise, foram consideradas as seguintes informações: para avaliar o tipo de atividade física, os participantes responderam se praticavam alguma atividade e, em caso afirmativo, poderiam marcar uma ou mais das seguintes opções: caminhada, corrida, musculação, ginástica aeróbica, hidroginástica, ginástica localizada, natação, artes marciais, bicicleta, futebol, basquete, vôlei, tênis e dança. Na etapa de análise, as atividades foram agrupadas em três categorias principais: atividades aeróbicas (corrida, caminhada, natação, hidroginástica, artes marciais e bicicleta), atividades de força (musculação, ginástica aeróbica e ginástica localizada) e esportes coletivos (futebol, basquete, vôlei, tênis e dança). Além disso, foi utilizada a escala de ansiedade GAD-7, composta por sete perguntas, permitindo medir a gravidade dos sintomas de ansiedade vivenciados nas últimas semanas, categorizando-os em quatro grupos: mínimo, leve, moderado e severo. A análise estatística dos dados foi realizada no software R (versão 4.3.3), no qual foi examinada a prevalência dos diferentes tipos de atividade física em relação aos níveis de ansiedade.

3. RESULTADOS

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física aeróbica é de 45,3% (IC 95%; 41,18-49,48). Já em indivíduos com ansiedade baixa, a prevalência da prática de atividade física foi de 36,6% (IC 95%; 31,51-41,91). Não obstante, para os indivíduos com ansiedade moderada a prevalência da prática de atividade física foi de 29% (IC 95%; 20,82-38,51). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física aeróbica é de 21,62% (IC 95%; 12,89-32,72%).

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física de força é de 36,11% (IC 95%; 32,17-40,18). Já em indivíduos com ansiedade baixa, a prevalência da prática de atividade física foi de 35,15% (IC 95%; 30,13-40,43). Não obstante, para os indivíduos com ansiedade moderada a prevalência da prática de atividade física foi de 31,81% (IC 95%; 23,26-41,38). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física de força é de 27% (IC 95%; 17,35-38,61%).

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividades físicas coletivas é de 10% (IC 95%; 7,73–12,82). Já em indivíduos com ansiedade baixa, a prevalência da prática de atividade física foi de 5,47% (IC 95%; 3,32–8,41). Não obstante, para os indivíduos com ansiedade moderada a prevalência da prática de atividade física foi de 5,45% (IC 95%; 2,02–11,49). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividades físicas coletivas é de 1,35% (IC 95%; 0,003–7,30%)

População Feminina

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física aeróbica é de 36,53% (IC 95%; 29,98–43,48). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física aeróbica é de 22,44% (IC 95%; 11,77–36,62).

Em relação aos indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física de força é de 44,23% (IC 95%; 37,36–51,26). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física é de 28,57% (IC 95%; 16,58–43,26%).

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física coletiva é de 4,80% (IC 95%; 2,32–8,66). Não obstante, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física é de 2,04% (IC 95%; 0,005–10,85%).

População Masculina

Em relação aos indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física aeróbica é de 50,40% (IC 95%; 45,16–55,64). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física é de 20% (IC 95%; 06,83–40,70%).

Entre os indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física de força é de 31,33% (IC 95%; 26,61–36,35). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física de força é de 24% (IC 95%; 9,35–45,12%).

Em relação aos indivíduos com ansiedade mínima, a prevalência da prática de atividade física coletiva é de 13,07% (IC 95%; 9,80–16,96). Não obstante, para os indivíduos com ansiedade moderada a prevalência da prática de atividade física coletiva foi de 9,52% (IC 95%; 2,65–22,62). Por fim, entre as pessoas com ansiedade severa, a prevalência da prática de atividade física foi inexistente, possivelmente devido ao número reduzido de servidores que participam de atividades coletivas.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado anteriormente, os resultados do presente estudo sugerem que a prática de diferentes tipos de atividades físicas, especialmente as aeróbicas e de força, pode estar associada a diferentes níveis de ansiedade. A diferença do sexo também foi observada, com respostas semelhantes de acordo com o tipo de atividade física. A prática de atividades aeróbicas parece ter uma prevalência relativamente alta de níveis mínimos de ansiedade, especialmente entre os homens, enquanto a prática de atividades de força no grupo feminino parece ter prevalências ligeiramente maiores de níveis mínimos de ansiedade, embora com uma prevalência ligeiramente maior de ansiedade severa em relação às atividades aeróbicas.

Além disso, atividades coletivas pareciam ter as prevalências mais baixas associadas a todos os três níveis de ansiedade, conforme demonstrado na análise. No entanto, os resultados da análise devem ser interpretados com cautela, uma vez que o menor número de sujeitos inscritos nas atividades coletivas pode ter influenciado este resultado.

Portanto, o presente estudo demonstra que as respostas à prática de atividade física variam de acordo com o tipo de atividade e o gênero e servem como base para investigações futuras que incluam um maior número de participantes e variáveis analisadas.

PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico; Transtorno mental; Saúde.

AGRADECIMENTOS:

Agradecimento ao apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), pelo edital de Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil (CNPq n°24/2024) | N° do processo: E-26/201.338/202.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: https://www.appi.org/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders_DSM-5_Fifth_Edition. Acesso em: 7 nov. 2024.

BROMAN-FULKS, J. J. et al. Effects of aerobic exercise on anxiety sensitivity. *Behaviour Research and Therapy*, v. 42, n. 2, p. 125–136, 2004.

HALLGREN, M.; NGUYEN, T. T.; HERRING, M. P.; McDOWELL, C. P.; GORDON, B. R.; STUBBS, B.; et al. Associações de atividade física com sintomas e transtornos de ansiedade: descobertas da Coorte

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Sueca de Marcha Nacional. *General Hospital Psychiatry*, v. 58, p. 45–50, 2019. DOI: 10.1016/j.genhosppsy.2019.03.001.

LUBAS, Henrique. O efeito do treinamento de força sobre a ansiedade: revisão narrativa. 2020. Monografia (Especialização em Treinamento de Força e Hipertrofia) — Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curitiba, 2020.

SABISTON, C. M.; JEWETT, R.; ASHDOWN-FRANKS, G.; BELANGER, M.; BRUNET, J.; O'LOUGHLIN, E.; O'LOUGHLIN, J. Número de anos de participação esportiva individual e em equipe durante a adolescência e sintomas depressivos no início da idade adulta. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, v. 38, n. 1, p. 105-110, 2016.

SALMON, P. Effects of physical exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: A unifying theory. *Clinical Psychology Review*, v. 21, n. 1, p. 33-61, 2001.